

PERCEPCIÓ DE LAS DE LA LENGUA CATALANA I DE LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: UN ENFOCAMENT PSICOSOCIAL

=====

Comunicació presentada al II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana.

Lleida, 4-8 maig 1987

Equip d'Investigació del Departament
de Psicologia Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona (U.A.B.)

Equip d'Investigació:

Lupicinio IÑIGUEZ (Coordinador)

Jordi CATLLÀ

Conxita CELAYA

Joan COMAS

Joaquim FERRÀNDIZ

Carles GARCIA

Alfred MANUEL

Francisco PEREZ

Carles RAMIREZ

Antoni SERRA

Félix VAZQUEZ

Joan VIDAL

INTRODUCCIÓ

El present treball és un estudi exploratori des d'un enfocament psicosocial sobre la percepció de l'ús del català i de la normalització lingüística.

Cal remarcar el buit teòric existent quant a la problemàtica lingüística des d'un punt de vista psicosocial, així com la quasi bé inexistent relació entre els pocs estudis realitzats des d'una perspectiva psicosocial i els treballs fets en un marc psicolingüístic. Si de cas, el que s'ha realitzat és una psicologia social de la comunicació on la llengua és un pretext però no un objectiu a analitzar.

Tenint en compte aquestes" mancances, el nostre estudi s'ha centrat principalment en l'anàlisi de les percepcions sobre l'ús de la llengua catalana i la seva normalització, que tenen els diferents grups lingüístics.

Referent a aquests cal dir que treballem sobre la declaració de llengua emprada en l'àmbit familiar i fora d'aquest àmbit, a partir de la qual s'han elaborat les categories de llengua pròpia segons el criteri següent: si en els dos àmbits declaren l'ús del català són assignats a la categoria "monolingüe català"; si en les dues situacions declaren l'ús del castellà són assignats a la categoria "monolingüe castellà"; i la categoria "bilingüe" es crea per aquells que declaren l'ús de diferents llengües en els dos àmbits, o un ús bilingüe. Evidentment es tracta d'una classificació simple i discutible ja que ni treballa amb dades objectives d'ús ni té en compte l'ús inconscient de la llengua. Ara bé, el treball no va encaminat a una quantificació de l'ús del català, sinó a la utilització qualitativa de la llengua catalana. Per això ens basem en la declaració pròpia de llengua que empra, que, al cap i a la fi, és la que la persona considera com a seva.

En e nostre estudi no volem fer una anàlisi a fons del funcionament de la normalització lingüística, si no que es

pretén fer un estudi sobre la percepció que es té de la normalització lingüística i de determinades accions normalitzadores, ben entès que considerem la normalització com "el funcionament global del sistema sociocultural en la mesura que depèn de l'ús lingüístic. Es també sempre a través de l'ús que la normalització esdevé eventualment eficaç en la mesura en què les modificacions són efectivament aplicades" (ARACIL,p.183). Això comporta considerar la llengua no com un ens abstracte sinó identificada amb els parlants que l'empren i amb les esferes d'activitat en què és usada.

Es a partir d'aquesta última afirmació que presentem la hipòtesi general del nostre treball: La presentació d'una determinada llengua (català o castellà) influenciarà en la postura envers el català, més que l'actitud prèvia.

A causa d'aquesta hipòtesi es va plantejar una nova qüestió que hem sistematitzat de la següent manera: Les accions per a la normalització seran percebudes en un sentit més beneficiós depenent de la identificació que es tingui amb un dels grups lingüístics.

METODOLOGIA

I. Entrevistes: Prèviament a la construcció del qüestionari va ser necessari fer un seguit d'entrevistes per tal de saber quins eren els temes que més es tractaven quan es parlava de normalització, llengua catalana i llengua castellana. Les entrevistes es van fer a vint alumnes de Formació Professional i Batxillerat, aproximadament amb un 50% de catalanoparlants i un 50% de castellano-parlants. Aquesta era semidirectiva i les preguntes es van elaborar a partir dels plantejaments generals del marc teòric.

A grans trets, en l'anàlisi de contingut es van extreure dos elements bàsics i comuns en tots els subjectes: l'interès per establir una relació no conflictiva amb l'inter-

locutor (independentment de la llengua emprada) i la concepció que la llengua és sobretot un mitjà de comunicació i no pas un element diferenciador, la qual cosa suposava que el canvi de llengua depenia en gran mesura de l'interès en mantenir una bona relació.

II. Mostra: 464 alumnes de Batxillerat i Formació Professional de tres centres de Barcelona i un centre de Montcada i Reixac. La mostra es dividí en dos grups per cada curs (un grup per curs de cada centre).

Analitzades les dades, seguint el criteri explicat anteriorment, la mostra va quedar dividida en tres grups: 82 catalanoparlants, 142 bilingües i 233 castellano-parlants.

El motiu pel qual s'ha utilitzat una mostra d'alumnes de BUP i FP és perquè teòricament, és la població que més facilitats té per accedir a un ensenyament en català i en castellà simultàniament.

III. Inducció de la variable: Fer hipòtesis en un estudi pilot comporta un grau de risc que acceptem i en som conscients alhora de fer la investigació, però que considerem interessant plantejar, per tal que els resultats puguin dirigir posteriors recerques cap a la mateixa línia de treball o cap a una altra més idònia.

Hem enfocat, doncs, aquest estudi cap a un plantejament quasi-experimental amb la manipulació d'una variable amb dues categories, on la primera consisteix en presentar el qüestionari en català i la segona presentar-lo en castellà (situacions experimentals 1 i 2).

IV. Descripció de les proves del qüestionari:

- Preguntes censals: dirigides a saber quin nivell i quin contacte té el subjecte amb la llengua catalana.

- Escala d'actituds': Escala tipus Likert de set intervals amb 40 ítems.

- Avaluació de diferents accions de normalització: Es presenten dotze ítems on es plantegen accions encaminades a la normalització de la llengua catalana on els subjectes

han de valorar-los de 1 a 7 (perjudicial-beneficiós).

- Escales de distància: Escales d'onze punts (1=totalment en castellà, 11=totalment en català). Es demana als subjectes que valorin una sèrie d'ítems que s'agrupen en: mitjans de comunicació, grups socials, grups d'edat, institucions, espais d'ús de llengua (considerant que aquesta escala mesura l'ús del català en una dimensió espacial), temps. (format per tres escales constituïdes pels ítems de l'escala d'espai, amb la distinció que en una d'elles se'ls hi demana que la responguin segons l'ús de la llengua que es feia fa cinc anys, en l'altra l'ús que es farà d'aquí cinc anys, i en l'última se'ls hi demana que valorin la percepció que tenen de l'ús en l'actualitat).

En resum, les escales de distància estan construïdes per poder mesurar tres dimensions: la social, la temporal i l'espacial.

- Diferencials semàntics: Són escales d'imatge de set punts amb deu parells d'adjectius, excepte les referents a catalanoparlants i castellano-parlants, que estan formades per dotze parells.

Així, són escales que mesuren la imatge que té el subjecte sobre: la normalització lingüística, Catalunya, llengua catalana, llengua castellana, catalano-parlants i castellano-parlants.

RESULTATS

a) Actituds envers la llengua i la normalització lingüística.

L'escala d'actituds pretén mesurar les actituds envers diferents temes (normalització i llengua) en funció de les dues situacions experimentals i de les tres categories de llengua establertes.

En funció de les situacions experimentals no hi hem

Trobat diferències significatives.

Anant a les tres categories de llengua, hem trobat diferències significatives entre els tres grups, catalano-parlants, castellano-parlants i bilingües. Sembla, doncs, que les actituds dels catalano-parlants envers la normalització i la llengua catalana són més favorables que les dels castellano-parlants i bilingües; així com les dels bilingües són també més favorables que les dels castellano-parlants. Aquesta distribució dels tres grups de llengua es manté en totes les anàlisis efectuades al llarg de l'estudi:.

Malgrat que hi ha diferències significatives entre els grups, tots tres tendeixen cap a una actitud positiva envers la normalització i la llengua catalana.

b) Imatge de la normalització.

Les anàlisis fetes per veure la imatge de la normalització s'han realitzat a partir de dues escales: la primera, l'avaluació de les accions per a la normalització lingüística, i la segona, un diferencial semàntic sobre la normalització. Aquestes anàlisis s'han fet per extreure una visió global del concepte de normalització.

Els resultats obtinguts indiquen que hi ha una valoració beneficiosa de les accions de la normalització en tots els grups de llengua. Malgrat aquesta unificació de valoracions trobem diferències significatives entre els grups establerts a partir de la variable llengua.

Entre les dues situacions experimentals no hem trobat diferències significatives.

També s'observa que els individus que tenen una visió més positiva de la normalització fan també una valoració més beneficiosa de les accions per a la normalització. Així com els subjectes que tenen una visió menys positiva de la normalització valoren com a menys beneficioses aquestes accions.

Ara bé, la interacció entre dues variables (grups

de llengua i percepció global de la normalització) no determina una valoració concreta de les accions. Malgrat que el fet de pertànyer a la categoria de catalano-parlants o tenir una bona percepció de la normalització porten a una valoració més positiva de les accions per a la normalització, la conjunció de les dues no és condició suficient per dur als subjectes a aquesta valoració.

Quant a la valoració concreta de les accions., el fet de posar els senyals de tràfic i els rètols de la RENFE en català (exemples d'accions) es consideren en general les menys beneficioses per a la normalització.

c) Imatge de les llengües catalana i castellana i dels catalano-parlants i castellano-parlants.

Respecte de la imatge que es té dels catalano-parlants, en funció de la llengua emprada per la persona, observem que hi ha diferències significatives d'una banda entre catalanoparlants i castellano-parlants, i de l'altra entre castellano-parlants i bilingües. Es a dir, el grup que empra la llengua castellana puntuen significativament inferior que ambdós grups. Alhora totes tres categories es situen en l'interval favorable de l'escala.

Respecte a les situacions experimentals, no hi ha diferències significatives de puntuació tot i que la presentació en català es situa per sobre de la presentació en castellà.

Aquest mateix patró de resposta es dona respecte a la imatge de la llengua catalana. Hi ha, però, una percepció globalment més positiva de la llengua catalana que dels catalanoparlants, fins el punt que la mitjana de puntuació més baixa respecte a la imatge de la llengua és superior a la mitjana de puntuació més alta respecte a la imatge dels catalano-parlants.

D'altra banda, en la imatge dels castellano-parlants s'observen unes diferències significatives entre els tres grups de llengua, essent els catalano-parlants que tenen una percepció més negativa (per sota de la mitjana teòrica), mentre que bilingües i castellano-parlants es situarien (en aquest ordre) en la

part positiva de l'escala, però amb puntuacions poc extremes.

No s'observen diferències significatives per a ambdues situacions experimentals, tot i que la presentació del qüestionari en català dona una mitjana lleugerament inferior.

Quant a la llengua castellana, es manté el mateix patró per grups lingüístics, però amb unes mitjanes superiors. Es millor la imatge que es té de les llengües que la d'aquells que les empren.

En analitzar les puntuacions a l'escala d'imatge de la llengua castellana en funció de la presentació dels qüestionaris en català o castellà⁴ sí que hi ha diferències significatives, sent per la situació 1 més negativa; (tot i que està per sobre de la mitjana teòrica). L'explicació d'aquestes diferències es pot trobar en la pròpia llengua dels subjectes de la següent manera: hi ha diferències significatives entre els grups lingüístics quan es presenta el qüestionari en català respecte a la imatge de la llengua castellana. Els catalano-parlants la perceben com a més negativa que els bilingües i castellano-parlants respectivament (amb mitjanes superiors a la teòrica).

Els resultats són diferents quan es presenta el qüestionari en castellà. En aquest sentit, s'hi troben diferències entre catalano-parlants i bilingües, i entre catalano-parlants i castellano-parlants. Així, els bilingües i els castellano-parlants actuen com a grup homogeni enfront dels catalano-parlants que puntuen més baix en l'escala (però no per sota de la mitjana teòrica).

Globalment, els bilingües tenen percepcions com a tals, és a dir, es situen entre els grups de monolingües. Ara bé, quan es tracta de mesurar tant la llengua catalana com els catalanoparlants, llurs percepcions són semblants a les dels catalanoparlants, enfront a una diferenciació d'ambdós respecte als castellano-parlants. Ara bé, quan es tracta de percebre la llengua castellana, i els castellano-parlants, els bilingües funcionen com a grup independent, excepte en la percepció de llengua castellana on el posicionament dels bilingües amb els castellano-parlants en la situació 2 fa que hi hagi les diferències entre situacions.

Quadre 1

			2	3	1		Catalano-parlant
				2	31		Llengua catalana
		1	3	2			Castellano-parlant
			1	3	2		Llengua castellana

- 1 = Catalano-parlants
 2 = castellano-parlants
 3 = Bilingües

d) Percepció de l'ús de la llengua catalana.

Per tal de mesurar la percepció de l'ús de la llengua catalana des d'una perspectiva general, hem tractat conjuntament quatre escales, concretament les que fan referència a l'ús en diferents espais, institucions, mitjans de comunicació i grups d'edat. Hem observat diferències significatives entre els individus que responien al qüestionari en català i els que reponien en castellà. Aquestes diferències van en el sentit que els primers (qüestionari en català) perceben una major utilització que els segons.

Les diferències que trobem entre els tres grups de llengua són significatives seguint la distribució abans esmentada, és a dir, els catalano-parlants perceben una major utilització del català que els bilingües i aquests major que els castellano-parlants.

Concretament, en algunes de les escales hem trobat que hi ha ítems més rellevants que d'altres quant a la percepció de l'ús de la llengua catalana.

Mitjans de comunicació	TVE	TV3
Grups socials	Obrers Policia	Professors Directius
Grups d'edat	No hi ha ítems rellevants	
Institucions	Mitjans de comunicació	Generalitat
Espais	Discoteca Bar	Tenda

Menor grau de percepció d'ús

Major grau de percepció d'ús

D'altra banda, hem fet una anàlisi paral·lela de la percepció de l'ús del català en diferents espais (bar, discoteca, tenda, casa, veïnat, espectacles, ensenyament i mitjans de comunicació) en funció del temps: hem establert tres escales per mesurar la percepció de l'ús en el passat (fa cinc anys), actualment i en el futur (d'aquí: cinc anys), intentant veure un continuum temporal.

En línies generals, s'observa que la tendència es cap a la catalanització, és a dir, la percepció de l'ús en el passat està fortament castellanitzada, mentre que la visió en el futur ho està en el sentit contrari (catalanitzada). Així mateix, la percepció que es té de l'actualitat tendeix lleugerament a la castellanització. Fent l'anàlisi a nivell dels tres grups de llengua es corrobora per a cadascun d'ells la línia d'evolució cap a la catalanització.

Dins de la dimensió temporal observem també que la tendència cap a la catalanització en el futur és lleugerament més intensa que la castellanització en el passat.

e) Efectes de la situació experimental

Per tal de poder analitzar els efectes de la situació experimental hem tingut en compte la llengua amb la qual els individus contesten les dades censals del qüestionari. A més d'aquesta nova variable i de la situació experimental (presentació del qüestionari en una llengua o en una altra) hem considerat els tres grups lingüístics.

A continuació presentem dos quadres en els quals es pot veure el creuament entre aquestes tres variables. El primer fa referència a la presentació del qüestionari en català i relaciona les altres dues variables, i el segon fa el mateix amb la presentació castellana.

Quadre 3

SITUACIO EXPERIMENTAL 1	Catalano-parlants	Castellano-parlants	Bilingües	
Contesta en català	50 98% 21.6%	72 68.6% 31.2%	69 92% 29%	191 82.7%
Contesta en castellà	1 2% 0.4%	33 31.4% 14.3%	6 8% 2.6%	40 17.3%
	51 22,1%	105 45.5%	75 32,5%	231

El primer número de cada casella indica la quantitat de subjectes, el segon el percentatge de la casella en funció de la columna i el tercer el percentatge en funció del total del quadre.

Quadre 4

SITUACIO EXPERIMENTAL2	Catalano parlants	Castellano-parlants	Bilingües	
Contesta en català	14	4	10	28
	46.7 %	3.1 %	14.5 %	
	6.3 %	1.8 %	4.5 %	12.5 %
Contesta en castellà	16	123	57	196
	53.3 %	96.9 %	85.1 %	
	7.1 %	54.9 %	25.4 %	87.5 %
	30	127	67	224
	13.4 %	56.7 %	29%	

Les dades es poden analitzar des de dues perspectives: En funció del canvi de llengua al respondre al qüestionari (catalano-parlants que responen en castellà castellano-parlants que ho fan en català), i en funció de l'ús d'una llengua o una altra en el cas dels bilingües.

En el primer cas, trobem que el 68.6% de castellano-parlants que reben el qüestionari en català, el responen en català, és a dir, canvien de llengua. D'altra banda, el 53.3% de catalanoparlants que reben el qüestionari en castellà el contesten en aquesta llengua. A partir d'aquests resultats podem dir que el fet de presentar el qüestionari en una llengua concreta sembla suficient perquè la majoria de parlants de l'altra llengua el responguin en la primera.

Pe'l que fa al segon nivell observem que una gran majoria de bilingües (92% en la presentació catalana i 85.1% en la castellana) utilitzen per respondre la llengua en la qual se'ls ha presentat el qüestionari. A partir d'aquestes dades podem suposar que els bilingües utilitzen la llengua que s'empra en el grup en

el qual es troben inclosos.

CONCLUSIONS

A partir de l'anàlisi dels resultats podem constatar que la hipòtesi primera de l'estudi no es corrobora tal i com nosaltres havíem plantejat. Es a dir, la presentació d'una llengua no influeix d'una manera significativa en l'actitud envers la llengua catalana i la normalització lingüística. El que sí hem trobat és que hi ha relació entre l'actitud i els diferents grups lingüístics.

Quant a la segon] hipòtesi els resultats no indiquen que es pugui desmerèixer, per tant podem dir que els catalano-parlants consideren més beneficioses que els castellano-parlants les accions per a la normalització. El fet de pertànyer a un grup lingüístic influeix en la valoració de les accions per a la normalització; malgrat aquesta relació no podem dir que sigui la única causa d'una diferent valoració.

Contràriament al que trobem en totes les diferents anàlisis efectuades al llarg de l'estudi en el sentit que, el fet de pertànyer a un grup lingüístic o a un altre és més un factor diferenciador de la percepció d'ús que no un mitjà de comunicació, a les entrevistes prèvies (pre-test) a aquest es donaven més importància al fet de la comunicació que no a les diferències degudes al grup lingüístic.

Una constant que hem trobat en cada una de les escales per a les dues situacions experimentals en el grup dels subjectes bilingües és que responien molt majoritàriament al qüestionari en la llengua en el que aquest els era presentat. Aquest fet es pot explicar per una reducció del conflicte, és a dir, el subjecte bilingüe s'identifica amb el grup de pertanyença lingüístic que correspongui en funció de la situació, adaptant-s'hi.

Un dels resultats més interessants de l'estudi és

degut a la inducció de la variable situació experimental, però no en el sentit de variar les actituds -percepcions- sobre la llengua catalana i la normalització (no hem trobat cap indicatiu d'aquesta variació) sinó en el sentit de fer canviar de llengua en el moment de contestar el qüestionari. Ens sembla important tenir present el particular tipus d'interacció que produeix la inducció.

Com a darrera idea que cal remarcar per entendre aquest estudi en el correcte sentit, és important recordar que els resultats no s'han de considerar en cap moment com a dades objectives de la realitat, sinó com a les percepcions que els subjectes donen sobre l'ús del català i la normalització lingüística.

Després d'analitzar tota la informació i arrel dels resultats obtinguts, bàsicament descriptius, ens sembla que aquest treball pot donar molts camins d'investigació posteriors, amb nivells d'anàlisi més específics.

BIBLIOGRAFIA

ARACIL, L1. V.: Papers de sociolingüística, Ed. La Magrana, Barcelona, 1982

BADIA i MARGARIT, A.M1 i altres: Treballs de sociolingüística Catalana, Ed. Tres i Quatre, València, 1977

CALSAMIGLIA i BLANCAFORT, H.: "Consideracions a l'entorn de les relacions entre l'ús lingüístic i l'actitud lingüística", Actes del 1er Simpòsiom sobre l'Ensenyament del Català a no-Catalanoparlants, Ed. EUMO, 8-10 abril 1981

DOISE, W.: Psicología Social y relaciones entre grupos, Ed. Ròl, Barcelona, 1979

FISHMAN, J.: Sociología del lenguaje, Ed. Cátedra, Madrid, 1979

GONZALEZ, M.P.: "Hacia una interpretación psicosociológica - como fenómenos de poder- del bilingüismo y la diglosia", Quaderns de Psicologia, núm. 2-3, II època, desembre 1980, pp. 115-125

IBAÑEZ, T.: "Factores sociales de la percepción", Quaderns de Psicologia, núm. 1, I època, 1979

LAMBERT, W.E.: "Algunas consecuencias cognitivas y socioculturales del bilingüismo", Revista de Occidente, Extraordinario II, núm. 10-11, febrer 1982, pp. 143-166

STRUBELL, M.: Llengua i població a Catalunya, Ed. La Magrana, Barcelona, 1981

TURELL; M^a.T.: Elements per a la recerca sociolingüística a Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1984

VALLVERDO, F.: Dues llengües, dues funcions, Edicions 62, Barcelona, 1970

VALLVERDO',i F.: La normalització.lingüística a.Catalunya, Ed. Laia, Barcelona, 1979.

VALLVERDO, F.: El fet lingüístic coma fet social, Edicions 62, Barcelona, 1982

VILADOT, M^a. A.: "Aportacions de la psicologia al problema del bilingüisme", Quaderns de Psicologia, núm. 4, II època, octubre 1981, pp. 135-150

VILADOT, M^a. A.: El bilingüisme a Catalunya. Investigació i Psicologia, Ed. Laia, Barcelona, 1982